

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Publicato online il

26/02/2026

© Barbara Boifava

DOI: 10.5281/zenodo.18783214

Municipio di Trieste

Barbara Boifava

Municipio di Trieste

Barbara Boifava

Le vicende architettoniche legate alla costruzione del nuovo Municipio di Trieste (fig. 1) sono strettamente connesse con la configurazione della vecchia piazza Grande o di San Pietro, oggi piazza dell'Unità d'Italia (Basso 2007). L'esistenza di un primo palazzo comunale risale alla seconda metà del XIII secolo (Godoli 1989: 15). L'edificio, che si trovava sulla piazza Grande dal lato a mare, fu interessato da una serie di trasformazioni verso la metà del Cinquecento e venne distrutto da un incendio nel 1690. Dopo essere stato ricostruito, a metà del XVIII secolo, fu trasformato in teatro, mentre gli uffici civici furono spostati in una cortina di case sul lato a monte della piazza, dove attualmente si trova il palazzo Municipale (Bazzaro, Scomersi 2007: 133).

La veduta settecentesca realizzata dall'architetto Pietro Nobile (fig. 2) mostra gli edifici principali che definivano l'assetto della piazza, tra i quali la chiesa di San Pietro, il teatro e la cortina di edifici destinati a uffici pubblici posta su uno dei due lati lunghi. La pianta realizzata dal 'civico ufficio edile' del Comune di Trieste (fig. 3) conferma l'assetto della piazza nel 1820, originariamente chiusa verso il fronte mare da una serie di edifici con al centro la torre dell'orologio (torre del Mandracchio) e sui lati, rispettivamente a destra e a sinistra, la Locanda Grande e le prigioni. Sul fronte opposto, la cosiddetta 'Loggia', con passaggio verso la piazza Piccola, era fiancheggiata, a sinistra dal Palazzo Magistratuale (sede della 'Cancelleria dell'I.R. Giudizio Civico') e dalle case Zandonati e Griot, mentre a destra si trovavano un edificio comunale sede della 'Cancelleria dell'I.R. Magistrato' e le due case private Canton e Rocca (Walcher 1966: 59).

A seguito di una serie di minimi adattamenti nella distribuzione degli spazi al piano terra degli edifici

di proprietà comunale, nel 1830 il Palazzo Magistrale fu oggetto, per mano del capomastro Angelo Torian, di un ampliamento nell'ala attigua alla Loggia (Firmiani, Walcher, Favetta 1975: 13). Un disegno del 1829 per il nuovo prospetto (fig. 4) mostra la volontà di ampliare simmetricamente il palazzo anche sull'ala opposta, condizione che fu resa possibile solo, parecchi anni dopo, a seguito dell'acquisizione da parte del comune delle case Zandonati e Griot verso via Malcanton.

Tra la fine degli anni Quaranta e l'inizio degli anni Cinquanta anche la Loggia fu oggetto di interventi di adeguamento per assumere le forme di una torre dell'orologio coronata da merlature e decorata da un rivestimento lapideo a losanghe (fig. 5). Risale allo stesso periodo (1850) un progetto di trasformazione relativo alla Sala posta sopra la Loggia destinata alle sedute comunali e dotata di una galleria per il pubblico (fig. 6) (Firmiani, Walcher, Favetta 1975: 14).

Nel 1869, a seguito dell'insediamento del podestà Massimiliano D'Angeli, il Comune diede avvio alle trattative per l'acquisto delle quattro proprietà private poste alle due estremità laterali della cortina di edifici affacciati su piazza Grande e già destinati a uffici amministrativi, «onde poter dare al palazzo stesso forma e aspetto più accette e a tutta la Piazza Grande una regolazione più consona», come precisato durante la XVII seduta pubblica del consiglio municipale il 7 luglio 1869 (Firmiani, Walcher, Favetta 1975: 23). Nello stesso anno il Comune bandì il primo concorso per il restauro dell'edificio magistratale, subito annullato a causa del costo eccessivo delle proposte progettuali presentate.

Ottenuto nel frattempo il possesso delle case Zandonati e Griot, il consiglio comunale approvò, nell'agosto 1871, il progetto per l'adattamento e la costruzione della nuova ala del 'Palazzo Magistrale'. Alcuni disegni datati 29 luglio 1872 e presentati al Comune per l'ampliamento e la 'decorazione' dell'edificio Magistrale (fig. 7), firmati da Giuseppe Giuluzzi dirigente della Civica ispezione edile, mostrano la rinnovata configurazione unitaria del prospetto del palazzo pubblico sobriamente decorato, con una particolare attenzione ai dettagli decorativi delle botteghe poste al piano terra.

Durante gli anni Settanta del XIX secolo, il palazzo Magistrale rientrò in un articolato progetto di riqualificazione della piazza Grande (fig. 8). Le trattative per l'acquisizione da parte del comune delle case Canton e Rocca portarono alla redazione di un progetto per un'ala simmetrica al palazzo oltre la Loggia, fino al bando di concorso del marzo 1873 per la costruzione del nuovo edificio municipale che andò a inglobare le preesistenti strutture comunali e che vide come protagonista l'architetto triestino Giuseppe Bruni (Bazzaro, Scomersi 2007: 134). In occasione del suo progetto per il cosiddetto palazzo Modello, di proprietà del Comune e ideato nel gennaio 1870 in sostituzione dell'antica chiesa di San Pietro che si attestava sulla piazza, Bruni aveva espresso l'intenzione di realizzare una 'piazza monumentale' proprio a partire dal disegno in «stile palladiano o classico» del fronte di palazzo Modello e di un altro edificio commissionato dalle Assicurazioni Generali per «abbellimento della piazza Grande di Trieste» (Walcher 1966: 61).

Risalgono al 1872 una serie di proposte presentate per il «progetto di regolazione della piazza grande», progetto in merito al quale Giuseppe Bruni, insieme ad altri architetti triestini e per conto

dell'Associazione Triestina per le Arti e l'Industria, si espresse sottolineando la necessità di costruire il nuovo palazzo del Municipio sulla sede dei preesistenti 'Palazzo Magistratuale' e 'Loggia' al fine di creare uno sfondo scenografico e monumentale alla nuova piazza aperta sul mare e delimitata sui due lati restanti da edifici perfettamente allineati (fig. 9). Per contro altre soluzioni progettuali prevedevano, seppure portando la piazza a mare, di riempire la platea civitatis tergestina con il volume del nuovo palazzo municipale, creando in questo modo due piazze distinte e comunicanti secondo il «modello nostalgico di una tipologia medievale» [Godoli 1989, 160]. E' il caso del progetto elaborato da Giuseppe Giuluzzi e dal Civico Ufficio Tecnico nel gennaio 1872 nel quale si veniva a creare un sistema di due piazze separate dal nuovo municipio (Firmiani, Walcher, Favetta 1975: 18; fig. 10).

Nel marzo 1873 fu bandito il primo concorso per la progettazione del palazzo del Municipio. Come si evince dai verbali delle sedute del consiglio e della delegazione municipali, il programma concorsuale si fondava su alcuni vincoli. In particolare si richiedeva di salvaguardare la struttura del preesistente 'Palazzo Magistratuale' realizzando una nuova ala conforme a quest'ultimo e sviluppata sul sedime delle case Canton e Rocca, verso via San Sebastiano, da poco acquisite dal comune. Inoltre «la maggior ricchezza dell'ornato e l'impronta caratteristica dell'edificio saranno raccolte nella parte centrale, ossia nella massa dell'avancorpo, alla cui confacente decorazione sarà diretto l'esercizio del genio e dell'immaginazione del progettante architetto» (Firmiani, Walcher, Favetta 1975: 24). Tra i cinque progetti presentati e denominati con i motti Giustizia, Foglia d'acanto, G.B., Onor nutrice l'arte, Senza pretesa, nessuno rispondeva pienamente alle richieste della commissione concorsuale composta da alcuni membri dell'Ufficio delle pubbliche costruzioni e dell'Associazione triestina per le Arti e l'Industria. Solo il progetto presentato dall'architetto Bruni ottenne il benestare della Commissione per il suo valore dal punto di vista decorativo e scenografico oltre che per la soluzione di centrare «la torre all'asse della piazza, mantenendo il passaggio della Loggia al posto attuale [...] e facendo armonizzare l'ala destra al corpo di mezzo» (Firmiani, Walcher, Favetta 1975: 25). Ma un'ulteriore variante presentata da Bruni che avrebbe comportato un aumento eccessivo delle spese di costruzione determinò la decisione da parte del Comune di ribandire il concorso.

La nuova gara, pubblicata l'8 luglio 1873 e rivolta ora non solo a professionisti triestini, si concluse con la presentazione di quattro progetti, tra i quali quello di Bruni denominato Tergeste risultò vincitore per «grazia, ricchezza, armonia dell'ornato e per un effetto capace di abbellire con decoroso sfarzo il sito cospicuo di sua destinazione» (Firmiani, Walcher, Favetta 1975: 25)

Come precisato da Antonio Tribel, il progetto prescelto si distingueva anche per «rilevanti vantaggi di conciliare l'ideato ampliamento colla conservazione della vecchia scala, colla minore occupazione dell'adiacente suolo stradale, colla massima libertà di visuale [...] e coll'ottenimento di confacente sala per le sedute del consiglio e di tutto quel numero di comodi locali che, compatibilmente colla limitata estensione e sfavorevole conformazione dell'area disponibile, potevasi ritrarre» (Tribel 1884: 361).

Il monumentale prospetto del nuovo palazzo Municipale di Trieste, inaugurato nel settembre del 1875, è definito da una partitura simmetrica impostata sull'elemento centrale aggettante della torre dell'orologio con coronamento a tronco di piramide (fig. 11). Al piano terra, a destra dell'ingresso

principale posto in corrispondenza della torre e che dà accesso allo scalone monumentale (fig. 12), si collocano le tre arcate della loggia di passaggio tra la piazza Grande e la piazza Piccola. Nelle due ali laterali, sulle arcate del piano terra si impostano le finestre trifore del mezzanino, riprese poi al terzo e ultimo piano (fig. 13). Bifore rettangolari e ad arco si alternano al primo e secondo piano, precedute da una balaustra al primo piano e sormontate da timpani centinati al secondo. Nelle campate leggermente aggettanti delle due ali laterali e nella torre, il motivo della bifora lombardesca viene esaltato con l'inserimento di una figura scultorea in sostituzione della colonna centrale. Come sottolineato da Maria Walcher si tratta di un esempio di *contaminatio architectonica* che mette in scena una struttura monumentale, nella quale il vivace trattamento scultoreo del fronte afferisce evidentemente a modelli veneziani quali la Biblioteca Marciana e la Chiesa di San Moisè, noti a un architetto quale il Bruni che si era formato presso l'Accademia di Venezia (Firmiani, Walcher, Favetta 1975: 19). Altri riferimenti importanti nella definizione della sintassi compositiva della facciata del municipio triestino, di cui l'architetto si servì anche per altri progetti come il palazzo Modello, vengono individuati in esempi dell'architettura manieristica di matrice francese (Padiglione dell'Orologio del Louvre di Parigi) e tedesca (Friedrichsbau del castello di Heidelberg). A livello planimetrico (fig. 14) l'architetto Bruni intervenne sui ristretti locali preesistenti al fine di creare spazi più ampi e consoni alle funzioni amministrative del comune, distribuiti lungo le ali laterali del nuovo fabbricato e collegati da lunghi corridoi. Nonostante questi accorgimenti il nuovo edificio non riuscì a ospitare tutti gli uffici necessari e a garantire un'adeguata comunicazione interna a causa della presenza centrale della grande sala consiliare a doppia altezza, posizionata al secondo piano sopra la loggia e dotata di un ballatoio, in cui fu collocato il dipinto allegorico dedicato alla prosperità commerciale di Trieste (fig. 15).

Nel primo decennio del Novecento, la volontà di concentrare in un unico edificio tutti gli uffici comunali decentrati in sedi distaccate, tra le quali casa Polacco, determinò la valutazione di ampliare il corpo di fabbrica esistente o costruire un nuovo palazzo comunale altrove (*Le opere del comune. L'ampliamento del palazzo di città, 1937: 62*). Già nel 1926, il piano di sventramento della città vecchia contemplava un'ipotesi di ampliamento del palazzo Municipale a ridosso della facciata postica, ipotesi che venne ripresa nel Piano regolatore del 1934 (Esposito, Riva 2005: 227). Il progetto dell'ingegnere Vittorio Privileggi, capo dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Trieste, fu presentato nel settembre 1937 (Esposito, Riva 2005: 227). L'ampliamento sulla parte postica dell'edificio esistente si articolava in due nuovi corpi di fabbrica disposti lateralmente alla loggia: un'ala sinistra a forma trapezoidale e un'ala destra rettangolare, collegate tra loro da un corpo centrale porticato (fig. 16). Al piano terra era prevista una galleria passante tra via Malcanton e via Pozzo del Mare con due ingressi monumentali agli estremi e con un portico nella parte centrale, in corrispondenza della loggia affacciata sull'antica piazza Grande (fig. 17). L'edificio a pianta trapezoidale avrebbe accolto gli uffici dell'Anagrafe, dello Stato Civile, di Statistica, di Ragioneria e la Podesteria. Nel corpo di fabbrica a pianta rettangolare avrebbe dovuto trovare sede l'Ufficio Sanità e di Igiene, mentre il corpo centrale avrebbe assicurato il collegamento tra le due nuove ali

e il palazzo preesistente. La realizzazione dell'ampliamento, conclusasi alla fine del 1940, riguardò soltanto l'ala sinistra del progetto, attuale palazzo di largo dei Granatieri (fig. 18). La costruzione della seconda ala a destra e del corpo centrale, prevista in un secondo momento a seguito della demolizione di casa Polacco non fu infine resa possibile.

L'ingresso principale all'edificio realizzato avviene attraverso un portico semicircolare, collocato all'incrocio tra via Malcanton e Largo dei Granatieri, sorretto da quattro colonne a sezione quadrata, rivestite in lastre di pietra bianca e disposte secondo una tessitura regolare (fig. 19). Una fascia basamentale rivestita in pietra calcarea bianca caratterizza i fronti del palazzo, dove paraste leggermente aggettanti marcano la superficie verticale congiungendo i tre piani centrali, e sono riquadrate da una trabeazione che abbraccia il quarto piano. Il quinto e ultimo livello si presenta arretrato e con terrazze aperte. A piano terra fu collocata una sala con emiciclo colonnato e coperta da un velario in vetro-cemento. Su fregio circolare del colonnato era scolpita una frase di Mussolini rivolta ai triestini il 18 settembre 1938.

Bibliografia

- Basso, S. (2007). *Piazza Grande*, in *Trieste 1872-1917. Guida all'architettura*, a cura di F. Rovello, Trieste, pp. 113-117.
- Bazzaro A., Scomersi G. (2004). *Il palazzo municipale di Trieste tra storia e restauro*, tesi di laurea, Università degli Studi di Trieste, facoltà di Architettura, relatore Sergio Pratali Maffei.
- Bazzaro A., Scomersi G. (2007). "Palazzo Municipale", in F. Rovello ed., *Trieste 1872-1917. Guida all'architettura*, MGS Press, Trieste, pp. 133-138.
- Bulfone Gransinigh F. (2019). "Una quinta sul mare. Piazza Unità d'Italia a Trieste tra architettura e identità", in L. Pignatti, P. Rovigatti, F. Angelucci, M. Villani eds., *Territori fragili - fragile territories*, (IFAU2018, Pescara 8-10 novembre 2018), Roma, pp. 46-53.
- Celli L. ed. (1979). *La piazza nella città moderna. Il sistema piazza Unità a Trieste*, Bari.
- Cesari G. (1938). "Il Palazzo municipale ampliato", *Rivista mensile della Città di Trieste*, 6, XVI, pp. 81-86.
- Fabiani R. (2003). *Trieste*, Milano.
- Favetta B.M. (1975). *I cent'anni del Palazzo Municipale*, Trieste.
- Firmiani F., Walcher M., Favetta B.M. (1975). *Il Palazzo Municipale di Trieste 1875-1975*, Trieste.
- Godoli E. (1989). *Trieste*, Roma-Bari.
- Iona M.L. (1999). "Momenti di urbanistica e architettura attraverso le fonti: il caso di Trieste", in *Gli archivi per la storia dell'architettura*, Roma, pp. 459-499.
- Kandler P. (1972). *Storia del Consiglio dei Patrizi di Trieste dall'anno 1382 all'anno 1809 con documenti*, Trieste.
- Le opere del comune (1937). "Le opere del comune. L'ampliamento del palazzo di città", *Rivista mensile della Città di Trieste*, 4, XV, pp. 59-62.
- Pagnini C. (1972). *Piazza dell'Unità nella storia e nel costume di Trieste*, Trieste.
- Rutteri S. (1983). *Trieste: storia ed arte tra vie e piazze; da San Giusto ai borghi nuovi*, Trieste.
- Scrinarì V.S.M., Favetta B.M., Furlan G. (1990). *Piazza Unità d'Italia a Trieste*, Trieste.
- Treleani M. (2009). "Il ruolo simbolico di piazza Unità d'Italia a Trieste. Prospettiva semiotica e storica", *E/C rivista dell'AISS*, pp. 2-17.
- Tribel A. (1884). *Una passeggiata per Trieste*, Trieste.
- Walcher M. (1966). "Giuseppe Bruni e la sistemazione urbanistica di Piazza Unità a Trieste", in *Quaderni dell'Istituto di Storia dell'architettura*, XII, 67-70, pp. 59-66.
- Walcher M. (1967). *L'architettura a Trieste dalla fine del Settecento agli inizi del Novecento*, Udine.

1. Trieste. Palazzo Municipale, 2023.

2. Pietro Nobile, *Veduta della piazza Grande o di San Pietro*, fine del XVIII secolo. Da Firmiani, Walcher, Favetta 1975: fig. 2.

3. Giuseppe Giuluzzi, *Piazza S. Pietro nel 1820*, 1872. Archivio tecnico disegni del Comune di Trieste, PV_461.

4. Prospetto della Casa Magistrate N° 146 col progetto d'innalzare le due Stanze presentemente occupate dal Sig. Preside Magistrate portandole alla stessa linea dell'Edificio che va ad essere sloggiato [...], 1829. Archivio Tecnico Disegni del Comune di Trieste, P28_6.

5. Trieste. Palazzo Magistrale e Loggia, 1871, Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste.

6. Progetto di riduzione della Sala esistente sopra la Loggia ad uso delle sedute comunali, con galleria per il pubblico, 1850. Archivio Tecnico Disegni del Comune di Trieste, P28_15_a.

7. Giuseppe Giulizzi, *Tipo lett. D* esprime la decorazione dell'edifizio magistratuale sulla piazza grande in relazione all'analogo proposta di ampliamento *lett. B* mediante d'un'ala di fabbrica sul fondo attualmente occupato dalle contigue case comunali Numeri tra 138 e 147, 1871. Archivio Tecnico Disegni del Comune di Trieste, P28_24. Progetto di 'decorazione' del palazzo Magistrale.

8. Palazzo Magistrale 'riformato' secondo il progetto del 1871, dopo il 1871. Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste.

10. Giuseppe Giulizzzi, *Progetto della nuova Piazza Grande con regolazione delle sue più prossime adiacenze verso Meriggio*, 27 gennaio 1872. Biblioteca Civica di Trieste.

11. Giuseppe Bruni, *Prospetto della torre verso piazza*, 1875-1876. Archivio Tecnico Disegni del Comune di Trieste, P28_43. Disegni in dettaglio della torre dell'orologio e degli automi.

12. Giuseppe Bruni, *Schizzo prospettico dell'entrata al nuovo scalone*, 1875. Archivio Tecnico Disegni del Comune di Trieste, P28_37.

13. Giuseppe Bruni, *Dettaglio XXXIV*, 1875. Archivio tecnico disegni del Comune di Trieste, P28_43_d. Disegno di dettaglio del paramento lapideo della facciata del Palazzo Municipale.

14. Giuseppe Bruni, *Palazzo del Comune. Piano di liquidazione*, 1875. Archivio Tecnico Disegni del Comune di Trieste, P28_44_b. Pianta del piano terra, delle riduzioni e delle demolizioni.

16. Vittorio Privileggi, Progetto di ampliamento del palazzo Municipale, prospettiva generale sulla via dei Rettori e Malcantone, 1937. Da Cesari 1938: 81.

17. Vittorio Privileggi, *Città di Trieste – Palazzo Municipale – Progetto di ampliamento*, 1937. Da Cesari 1938: 84. Pianta del pianterreno elevato.

18. Vittorio Privileggi, *Comune di Trieste – Ufficio Lavori Pubblici. Ampliamento del Palazzo Municipale*, 1937-1940. Archivio Tecnico Disegni del Comune di Trieste, 22879_0_b. Palazzo di largo Granatieri, ampliamento del palazzo Municipale, pianta piano terra.

19. Verona. Palazzo di largo Granatieri, 2025. Foto dell'A.

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Municipio di Trieste

© Barbara Boifava

Publicato online il

26/02/2026

DOI: 10.5281/zenodo.18783214

